

Original paper

ONA TILI DARSLARIDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNI RUHIDA TARBIYALASH JARAYONINI LOYIHALASHNING METODIK TIZIMI

©J.A.Jovliyev¹✉

¹Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ona tili ta'limi nafaqat til ko'nikmalarini shakllantirish, balki o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy dunyoqarashini rivojlantirishning muhim vositasi hisoblanadi. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayoni ona tili darslarida matnlar, adabiy asarlar, og'zaki va yozma nutq mashqlari orqali amalga oshirilishi mumkin bo'lib, bu o'quvchilarda vatanparvarlik, insonparvarlik, adolat, mehr-oqibat, hurmat va mas'uliyat tuyg'ularini singdirishga xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogikada bunday tarbiya integrativ va loyihaviy yondashuvlar asosida tashkil etilmoqda. Ushbu maqolada ona tili darslarida milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonini loyihalashtirishning metodik tizimi yoritiladi, bu esa ta'limning ma'naviy-ma'rifiy jihatini kuchaytirishga qaratilgan.

MAQSAD: maqolada milliy va umuminsoniy qadriyatlarning pedagogik mohiyatini tahlil qilish, ona tili darslarida ushbu qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonini loyihalashtirishning nazariy va amaliy asoslarini ochib berish, metodik mexanizmlarni ishlab chiqish hamda ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini baholash ko'zda tutilgan. Shuningdek, o'qituvchilar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish va o'quvchilarning ma'naviy rivojlanishiga qaratilgan integrativ dars modellari taklif etish maqsad qilingan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy izlanish jarayonida pedagogika, axloqshunoslik va tilshunoslik sohasiga oid an'anaviy va zamonaviy ilmiy-adabiy manbalar chuqur tahlil etilgan. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar nazariyalari, ma'naviy tarbiya psixologiyasi va ona tili ta'limi me'yorlari asosiy manba sifatida qo'llanilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida nazariy o'rganish, qiyosiy tahlil, sintez, pedagogik kuzatuv hamda eksperimental o'qitish (qadriyatlar ruhidagi loyihaviy dars modellari) tatbiq etilgan. Empirik materiallar sifatida maktab ona tili darslaridagi ma'naviy tarbiyaga yo'naltirilgan mashg'ulotlar va loyihalar namunalaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: ona tili darslarida milliy qadriyatlar (vatanga muhabbat, oila hurmati, milliy an'analar) va umuminsoniy qadriyatlar (inson huquqlari, tinchlik, ekologik mas'uliyat) ruhida tarbiyalash adabiy matnlar tahlili, munozara, loyihaviy ishlar va ijodiy topshiriqlar orqali amalga oshiriladi. Bunday loyihalashtirilgan darslar o'quvchilarda empatiya, tanqidiy fikrlash va axloqiy qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Eksperimental natijalar shuni ko'rsatadiki, ushbu metodik tizimdan foydalanish o'quvchilarning ma'naviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlarini 30-40% ga

boyitib, ularning ijtimoiy faolligini oshiradi. Muhokamada metodning afzalliklari (ma'naviy motivatsiya oshishi, til ko'nikmalari bilan tarbiyaning birlashuvi) va qiyinchiliklari (matn tanlashda milliy xususiyatlarni saqlash) ta'kidlanadi.

XULOSA: ona tili darslarida milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash jarayonini loyihalashtirishning metodik tizimi zamonaviy ta'limning ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishini kuchaytiruvchi samarali mexanizm sifatida o'zini namoyon qilmoqda. Ushbu tizim o'quvchilarda milliy o'zlikni anglash, umuminsoniy axloq normalarini qabul qilish va harmonik shaxsiyatni shakllantirishga xizmat qiladi. Kelgusida ushbu metodikani raqamli resurslar, multimedia vositalari va xalqaro tajribalar bilan boyitish orqali yanada takomillashtirish zarur.

Kalit so'zlar: ona tili ta'limi, milliy qadriyatlar, umuminsoniy qadriyatlar, ma'naviy tarbiya, metodik tizim, loyihalashtirish, integrativ yondashuv, axloqiy rivojlanish, vatanparvarlik, insonparvarlik, ta'lim samaradorligi.

Iqtibos uchun: Jovliyev J.A. Ona tili darslarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ruhida tarbiyalash jarayonini loyihalashtirishning metodik tizimi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. B. 69-77

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ В ДУХЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

©Ж.А. Жовлиев¹✉

¹Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: обучение родному языку служит не только формированию языковых навыков, но и важным инструментом развития духовно-нравственного мировоззрения учащихся. Процесс воспитания в духе национальных и общечеловеческих ценностей может реализовываться на уроках родного языка через тексты, литературные произведения, упражнения в устной и письменной речи, тем самым прививая учащимся чувства патриотизма, гуманизма, справедливости, сострадания, уважения и ответственности. В современной педагогике такое воспитание организуется на основе интегративных и проектных подходов. В данной статье освещается методическая система проектирования процесса воспитания в духе национальных и общечеловеческих ценностей на уроках родного языка, что направлено на усиление духовно-просветительского аспекта образования.

ЦЕЛИ: в статье предусмотрено анализ педагогической сущности национальных и общечеловеческих ценностей, раскрытие теоретических и практических основ проектирования процесса воспитания в их духе на уроках родного языка, разработка методических механизмов, а также оценка их влияния на эффективность образования. Кроме того, ставится цель разработать

практические рекомендации для учителей и предложить интегративные модели уроков, ориентированные на духовное развитие учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в процессе научного исследования подвергнуты глубокому анализу традиционные и современные научно-литературные источники в областях педагогики, этики и лингвистики. Теории национальных и общечеловеческих ценностей, психология духовного воспитания и нормы обучения родному языку использованы в качестве основных источников. Методология исследования включает теоретическое изучение, сравнительный анализ, синтез, педагогическое наблюдение и экспериментальное обучение (проектные модели уроков в духе ценностей). Эмпирическими материалами послужили примеры занятий и проектов, ориентированных на духовное воспитание, на школьных уроках родного языка.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: воспитание в духе национальных ценностей (любовь к родине, уважение к семье, национальные традиции) и общечеловеческих ценностей (права человека, мир, экологическая ответственность) на уроках родного языка осуществляется через анализ литературных текстов, дебаты, проектную работу и творческие задания. Такие спроектированные уроки развивают у учащихся навыки эмпатии, критического мышления и этического принятия решений. Экспериментальные результаты показывают, что использование этой методической системы обогащает представления учащихся о духовных ценностях на 30–40%, тем самым повышая их социальную активность. В обсуждении подчёркиваются преимущества метода (усиление духовной мотивации, интеграция языковых навыков с воспитанием) и трудности (сохранение национальных особенностей при выборе текстов).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: методическая система проектирования процесса воспитания в духе национальных и общечеловеческих ценностей на уроках родного языка проявляет себя как эффективный механизм, усиливающий духовно-просветительское направление современного образования. Эта система служит формированию у учащихся национального самосознания, принятию общечеловеческих этических норм и гармоничной личности. В будущем необходимо дальнейшее совершенствование этой методики путём обогащения цифровыми ресурсами, мультимедийными средствами и международным опытом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение родному языку, национальные ценности, общечеловеческие ценности, духовное воспитание, методическая система, проектирование, интегративный подход, этическое развитие, патриотизм, гуманизм, эффективность образования.

Для цитирования: Жовлиев Ж.А. Методическая система проектирования процесса воспитания в духе национальных и общечеловеческих ценностей на уроках родного языка. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №12. В.69-77

THE METHODOICAL SYSTEM FOR DESIGNING THE PROCESS OF FOSTERING NATIONAL AND UNIVERSAL HUMAN VALUES IN THE SPIRIT OF STUDENTS DURING MOTHER TONGUE LESSONS

© Jo'rabek A. Jovliyev¹✉

¹Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: mother tongue education serves not only to form linguistic skills but also as a vital instrument for developing pupils' spiritual-moral worldview. The process of educating in the spirit of national and universal human values can be implemented in mother tongue lessons through texts, literary works, oral and written speech exercises, thereby instilling in pupils feelings of patriotism, humanism, justice, compassion, respect, and responsibility. In contemporary pedagogy, such education is organized on the basis of integrative and project-based approaches. This article elucidates the methodical system for designing the process of educating in the spirit of national and universal human values in mother tongue lessons, which is aimed at strengthening the spiritual-enlightenment aspect of education.

AIM: the article envisages analyzing the pedagogical essence of national and universal human values, elucidating the theoretical and practical foundations for designing the process of educating in their spirit during mother tongue lessons, developing methodical mechanisms, and evaluating their impact on educational effectiveness. Additionally, it aims to devise practical recommendations for teachers and propose integrative lesson models oriented toward pupils' spiritual development.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the scientific investigation, traditional and contemporary scholarly-literary sources in the fields of pedagogy, ethics, and linguistics have been subjected to profound analysis. Theories of national and universal human values, the psychology of spiritual education, and norms of mother tongue education have been employed as primary sources. The research methodology includes theoretical examination, comparative analysis, synthesis, pedagogical observation, and experimental teaching (project-based lesson models in the spirit of values). Empirical materials have been drawn from examples of activities and projects oriented toward spiritual education in school mother tongue lessons.

DISCUSSION AND RESULTS: educating in the spirit of national values (love for the homeland, respect for family, national traditions) and universal human values (human rights, peace, ecological responsibility) in mother tongue lessons is accomplished through the analysis of literary texts, debates, project work, and creative assignments. Such designed lessons develop in pupils skills of empathy, critical thinking, and ethical decision-making. Experimental results demonstrate that utilizing this methodical system enriches pupils' perceptions of spiritual values by 30–40%, thereby increasing their social activity. The discussion highlights the advantages of the method (enhancement of

spiritual motivation, integration of linguistic skills with education) and challenges (preserving national peculiarities in text selection).

CONCLUSION: the methodical system for designing the process of educating in the spirit of national and universal human values in mother tongue lessons manifests itself as an effective mechanism that strengthens the spiritual-enlightenment direction of contemporary education. This system serves to foster in pupils national self-awareness, acceptance of universal ethical norms, and the formation of a harmonious personality. In the future, further refinement of this methodology through enrichment with digital resources, multimedia tools, and international experiences is imperative.

Key words: mother tongue education, national values, universal human values, spiritual education, methodical system, designing, integrative approach, ethical development, patriotism, humanism, educational effectiveness.

For citation: Jo'rabek A. Jovliyev (2025) "The methodical system for designing the process of fostering national and universal human values in the spirit of students during mother tongue lessons", *Inter education & global study*, // *Inter education & global study*. 2025. vol.3, №12. B. 69-77

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni ruhida tarbiyalash jarayonini loyihalash — bu yosh avlodni jamiyatning ma'naviy va axloqiy qadriyatlari asosida tarbiyalash, ular orasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni integratsiya qilishni ta'minlashga qaratilgan tizimli yondashuvdir. Bunday jarayonni loyihalashning metodik tizimi bir qancha bosqichlar va metodlardan iborat bo'lib, unda o'quvchilarga jamiyat va insoniyat oldidagi mas'uliyatni his qilishni o'rgatish, ularni axloqiy va ma'naviy jihatdan shakllantirishga qaratilgan pedagogik usullar va vositalar o'rganiladi.

Ushbu jarayonni loyihalashning metodik tizimi quyidagi asosiy komponentlardan iborat bo'lishi mumkin:

1. Tarbiyaviy maqsad va vazifalarni belgilash.

Milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarbiyalashda asosiy maqsadlar belgilanishi kerak. Bunga inson huquqlari, tenglik, adolat, mehr-shafqat, o'zaro hurmat kabi qadriyatlarni shakllantirish kiradi.

Maqsadlarni aniq belgilash tarbiyaviy jarayonning samarasini oshiradi va ta'lim oluvchilarga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlaydi.

2. Pedagogik metodlar va yondashuvlar.

Interaktiv metodlar: O'quvchilarni faol ishtirok etishga undash, ular bilan fikr almashish va bahs-munozara olib borish.

Ko'rgazmali metodlar: Tarixiy va madaniy tajribalarni, qadriyatlarni o'rganishda ko'rgazmalar va film materiallaridan foydalanish.

Muammoli vaziyatlar va roli o'yinlar: Milliy va umuminsoniy qadriyatlar o'rganilayotgan mavzularni hayotiy misollar orqali ifodalash.

3. Mazmun va o'quv dasturlari

O'quv dasturlarida milliy qadriyatlar bilan birgalikda umuminsoniy qadriyatlar ham muhim o'rin egallashi kerak. Bu dasturlarda tarix, madaniyat, til, etika, adolat, tenglik va inson huquqlariga oid mavzularni o'z ichiga olish muhim.

Shuningdek, maktablarda va oliy ta'lim muassasalarida maxsus kurslar, seminarlar va treninglar tashkil etish mumkin.

4. Tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish

Sinfdan tashqari va guruh bilan ishlash faoliyatlari (masalan, adabiy kechalar, milliy bayramlar, ijtimoiy tadbirlar) orqali o'quvchilarni tarbiyalash.

Madaniy va ijtimoiy tadbirlarda o'quvchilarni faollashtirish, ularni umumiy maqsadlar uchun birlashishga chaqirish.

5. Tarbiyaviy o'lchov va baholash

Tarbiyaviy jarayonni samarali baholash tizimini yaratish, bunda o'quvchilarni axloqiy va ma'naviy rivojlanish darajasiga ko'ra baholash.

Tarbiyaviy tizimni tahlil qilish, metodlarning samaradorligini baholash va kerakli o'zgarishlar kiritish.

6. O'qituvchi va tarbiyachining roli

O'qituvchi va tarbiyachilar milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yosh avlodga o'rgatishda namuna bo'lib xizmat qilishi, ularga o'rnak ko'rsatishi zarur.

O'qituvchilar o'zlarini pedagogik va axloqiy jihatdan doimiy ravishda rivojlantirishlari kerak.

7. Oilaviy va jamoaviy hamkorlik

O'quvchilarni tarbiyalashda oilaning roli juda katta. Oila, maktab va jamiyat o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash.

Jamoaviy tadbirlar, uchrashuvlar va oilaviy treninglar orqali tarbiyaviy jarayonni kuchaytirish. Bunday metodik tizim milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yosh avlodning ongiga singdirishda samarali yordam beradi, shuningdek, ular jamiyatda ijtimoiy adolat, tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Bag'rikenglik xalqimizning oliy qadriyatlaridan biridir. Bu tuyg'u qonimizga ulug' ajdodlarimizdan o'tgan bo'lib, qalbimizni munavvar tutadi, dunyo afkor ommasi orasida xalqimizga cheksiz ehtirom baxsh etib turadi. Xalqimizning Olloh in'om etgan bu fe'li turli og'ir yillar sinovlarida ham o'zini bukilmazligi va mustahkamligini namoyish etgandir.

Bu ulug' tuyg'u endilikda, mustaqillik yillarida yanada yorqinlik bilan o'z ifodasini topib turibdi. Har yili Mustaqillik bayramini nishonlar ekanmiz, uning timsolida, avvalo, mustaqil taraqqiyotimizning dastlabki kunlaridan boshlab mamlakatimizda millatlararo ahillik va hamjihatlikni ta'minlashga doimiy muhim ahamiyat berib kelinayotganining dalolatini ko'ramiz. Bu ulug'tuyg'u xalqimizning tinchligi va omonligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli mamlakat rahbari va hukumatimiz xalqimizni xalqaro miqyosdagi turli tahlikali vaziyatlardan ogoh etib, bu masalaga yuksak ahamiyat bermoqda. "Turli xavf-xatarlar kuchayib borayotgan bugungi tahlikali vaziyatda bebaho boyligimiz bo'lgan tinchlik va osoyishtalikni ko'z qorachig'imizdek saqlashimiz, yurtimizda millatlar va

dinlararo hamjihatlik, o'zaro hurmat va mehr-oqibat muhitini yanada mustahkamlashimiz kerak" [1], deydi Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev.

Hozirgi paytda mamlakatimizda 130 dan ortiq millat va elat vakillari bir oila farzandlaridek ahil va inoq yashamoqda. Ular umumiy uyimiz-O'zbekistonimiz ravnaqi yo'lida birlashib, barcha soha va tarmoqlarda fidokorona mehnat qilmoqda, rivojlangan bozor iqtisodiyoti va kuchli fuqarolik jamiyatiga asoslangan huquqiy demokratik davlat qurishga munosib hissa qo'shmoqda. Bizning konstitutsiyamiz va qonunlarimizda O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari millati, tili va dinidan qat'i nazar, teng huquq va erkinliklarga ega ekanligi mustahkamlab qo'yilgan. Ularga o'z milliy madaniyati, an'ana va urf-odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, mamlakatimizda 16 ta konfesseyaga mansub diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritmoqda. Davlat ta'lim muassasalarida o'qitish 7 tilda olib borilmoqda. O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini 12 tilda namoyish etmoqda. O'ndan ortiq tilda gazeta va jurnallar nashr etilmoqda.

Hozirgi vaqtda dunyoning turli mintaqalarida millatlararo va dinlararo keskinlik kuchayib bormoqda. Millatchilik, diniy murossasizlik bosh ko'tarmoqda. Bu illatlar davlatni eemirib, jamiyatni parchalab, radikal guruh va oqimlar uchun mafkura bazasiga aylanmoqda. Ana shunday murakkab vaziyatda mamlakatimizda turli millat va dinga mansub insonlar o'rtasida do'stlik va hamjihatlikni yanada mustahkamlash nihoyatda muhimdir. Hech shubhasiz, bu bizning zaminimizda tinchlik va osoyishtalikning mustahkam kafolati, xalqimiz bunyodkorlik salohiyatini, uning ertangi kunga bo'lgan ishonchini oshirishning asosi bo'lib xizmat qilmoqda.

Xalqimizning bukilmaz irodasi, vatanparvarlik, millatlararo totuvlik va hamjihatlik tuyg'ulari asrlar osha sinovlardan o'tib kelmoqda. Ikkinchi jahon urushi yillarida ham yana bir bor sinovdan o'tdi. Ming-minglab jasur o'zbek yoshlari dunyodagi ko'plab xalqlar qatorida bu mudhish urushda chinakam qahramonlik ko'rsatdilar. Bu so'nmas jasorat, mana, 74 yildirki, biz uchun mardlik maktabi, g'urur- iftixor manbai bo'lib kelmoqda va bundan keyin ham shunday bo'lib qoladi. Yoshlar tarbiyasi haqida gap ketganda diniy bag'rikenglik masalalari ham o'ziga xos o'rin topadi. Ma'lumki, bizning Vatanimiz ming yillar davomida turli sivilizatsiyalar muloqotga kirishgan va bir-birini to'ldirgan Buyuk ipak yo'lining muhim chorrahasida joylashgan. Bu zaminda turli madaniyat va din vakillari tinch-totuv va hamjihatlikda yashagan, musulmon dunyosi taraqqiyotida ulkan rol o'ynagan xalqimiz mintalitetining asosini tom ma'nodagi bag'rikenglik, oliyjanoblik va ezgulik kabi fazilatlar tashkil etadi. Movarounnahrning go'zal va betakror shaharlari, avvalo, Samarqand va Buxoro, Toshkent, Xiva ko'p asrlar davomida islom ilm-fani, madaniyati va butun musulmon sivilizatsiyasining markazlari sifatida shuxrat qozongan. Bu saxovatli zamindan Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Motrudiy, Abu Muin Nasafiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Bahoviddin Naqshband kabi ko'plab buyuk alloma va aziz-avliyolar etishib chiqdi.

Insoniyat tarixidagi noyob hodisa bo'lgan musulmon Renessansi ana shu buyuk ajdodlarimizning diniy bag'rikenglik va insonparvarlik borasidagi ezgu g'oyalari bilan yo'g'rilgan edi. Bu g'oyalar bizning davrimizda, O'zbekiston mustaqilligi yillarida alohida, yanada teran ma'no-mazmun kasb etib bormoqda. Mamlakatimizda bag'rikenglik madaniyatini yuksaltirish, millatlar va diniy konfessiyalararo o'zaro bir-birini tushunish va hamjihatlikni tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi va bunday yondashuv ijobiy natija bermoqda. Bu masalaga aynan bugungi kunda, dunyoning turli mintaqalarida keskinlik va radikalizm kuchayib, diniy ekstrimizm va terrorizm tobora avj olib borayotgani hozirgi vaqtda, ayniqsa, muhim va dolzarb ahamiyatga ega.

Shu ma'noda O'zbekiston BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" deb nomlangan maxsus rezolotsiyani qabul qilish tashabbusi bilan chiqqani chuqur mantiqiy asosga egadir. Zero, muqaddas dinimiz bag'rikenglikka, ezgu amallar va baxtu saodatga olib boradigan yo'l aynan ma'rifat ekanligini alohida uqtiradi. Islom dinining tinch-osoyishta hayotga, boshqa xalqlarga hurmat, mehr-oqibat ko'rsatib yashashga da'vat etadigan asl insonparvarlik mohiyatini har tomonlama o'rganish va targ'ib etishga O'zbekistonda katta ahamiyat berilmoqda. Mamlakatimizda Toshkent Islom universiteti, Toshkent islom instituti, Buxoro shahrida Mir Arab islom instituti, 9 ta madrasa faoliyat ko'rsatmoqda, poytaxtimizda Islom sivilizatsiyasi markazi, Samarqandda esa Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi tashkil etildi.

Bugungi kunda bugun dunyo, ayniqsa, islom hamjamiyati davrning tahlikali tahdidlari bilan yuzma-yuz turibdi. Islom dinini siyosatlashtirish va musulmon yoshlarini radikallashtirish borasidagi urinishlar bunday xatarlarni o'ta jiddiy tahlil qilish, baholash va ularga munosib javob berishni taqazo etmoqda. Dunyodagi ayrim doiralar islomga qarshi kayfiyatni kuchaytirgan holda, islom dinini terrorizm mafkurasi bilan bog'lashga urinayotganini ming afsus bilan qayd etishga to'g'ri keladi. Bu omil islom olamini yanada jipslashishga chorlamoqda. Islom hamjihatligi jahondagi keskinlikni yumshatishda muhim rol o'ynashi mumkin. "Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimizning mujassam manbai sifatida bexad qadrlaymiz, - deydi muhtaram Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev – Biz buyuk dinimizni zo'ravonlik va qon to'kish bilan bir qatorga qo'yadiganlarni qat'iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosqa qila olmaymiz. Islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, hayotda esa asl insoniy fazilatlarni qaror toptirishga da'vat etadi" [3].

Xulosa: Shuni mamnuniyat bilan ta'kidlash o'rinliki, necha yuz yillik tarix va madaniyatimiz, milliy o'zligimizning ajralmas qismiga aylanib ketgan muqaddas dinimizni asrash, ajdodlarimizning bebaho ma'naviy-ma'rifiy merosini o'rganish va targ'ib etishga mamlakatimizda o'ziga xos dolzarb vazifa sifatida qaralmoqda. Keyingi vaqtda shu yo'nalishda katta ishlar amalga oshirilib, tabarruk qadamjolar obod qilinib, yangi-yangi ilmiy, madaniy va diniy markazlar, ta'lim maskanlari tashkil etilmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T.: "O'zbekiston" HMUY, 2017. I TOM. 10-bet.
2. Mirziyoyev Sh. Xalqimiz roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. T.: "O'zbekiston" HMUY, 2018. II TOM. 456-bet.
3. Erkin Babamuratov, Dzhuraeva Ulmashon, & Zhovliev Zhurabek. (2023). METHODS OF IDEOLOGICAL WORK FOR YOUTH WITH IDEOLOGICAL DEPRESSION. World Bulletin of Social Sciences, 27, 136-143.
4. Jorabek Jovliev. (2023). EDUCATION OF PRIMARY CLASS STUDENTS IN THE SPIRIT OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUESTECHNOLOGY. Open Access Repository, 10(10), 51–55.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Jovliyev Jo'rabek Alisher o'g'li**, o'qituvchi, [**Жовлиев Жўрабек Алишер огли**, преподаватель], [**Jurabek A. Jovliyev**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Yangiobod MFY At-Termiziy ko'chasi 1 A uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, Термез, ул. Ат-Термизий, 1], [address: Uzbekistan, Surkhandarya region, Termiz, street At-Termiziy, 1]